

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ УЛУГБЕКА ХАМДАМА «БУНТ И СМирЕНИЕ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321638>

Шукурова Ф.Х.

Ст. преп. ДжГПИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются концептуальные образы в романе известного узбекского писателя Улугбека Хамдама «Бунт и смирение». В ней предпринята попытка проанализировать отображение талантливым писателем духовного мира героев при помощи психологических методов и приемов описания душевного состояния человека на основе анализа различных философских взглядов, то есть в работе поставлена цель – рассмотреть портреты героев, которые и образуют в себе концептуальный образ, созданный автором.

Abstract: This article discusses the conceptual images in the novel by the famous Uzbek writer Ulugbek Khamdam "Riot and Humility". It attempts to analyze the display of the spiritual world of heroes by a talented writer with the help of psychological methods and techniques for describing the state of mind of a person based on the analysis of various philosophical views, that is, the goal is to consider the portraits of heroes, which form in themselves a conceptual image created by the author.

Ключевые слова: концептуальный образ, духовный мир героев, переживания героев, душевное состояние героев, смысл жизни, смысл поступков, смирение, художественный неомифологизм, психологические методы и приемы описания.

Keywords: conceptual image, spiritual world of heroes, experiences of heroes, mental state of heroes, meaning of life, meaning of actions, humility, artistic neomythologism, psychological methods and techniques of description.

Узбекский литературный процесс XXI века рассматривается как новый этап в последовательном движении и развитии литературного процесса, охватывающего весь период национальной литературной истории в целом и XX века в частности. В связи с этим важно говорить сегодня именно о специфике рубежа XX – XXI века, являющегося концептуально значимым переходным этапом в литературном движении от века ушедшего к веку настоящему.

Рубеж XX – XXI столетия не только продолжил и развил традиции национальной модели художественного неомифологизма, но и внес новационные инварианты в его развитие. Наиболее ярко это прослеживается в романах А. Мухтара и У. Хамдама. Уместно отметить собственно дифференциацию двух концепций национального литературного неомифологизма новейшего периода, которые будут

определять специфику развития данного направления в ближайшее десятилетие XXI века.

Романы У. Хамдама «Исён ва итоат» («Бунт и смирение») и «Мувоззанат» («Равновесие») представляют собой синтетическую картину реальной действительности и некой «вкрапленной» в качестве внесюжетных элементов религиозно-мифологической модели сотворения «вечного» мира.

Роман Улугбека Хамдама «Равновесие» — одно из таких произведений. Не прочтение этого произведения, не произнесение слов сердца, не обретение мужества с тем мужеством, которое дало ему мужество Улугбека, разрывает душу, но не дает утешения.

Из идейно-художественного содержания романа «Равновесие», созданного в духе реалистической интерпретации Улугбека Хамдама, мы видим, что автор сформировал поэтику романа в своеобразном стиле [4;24].

Улугбек Хамдам – один из самых популярных современных узбекских писателей. Узбекские читатели тепло встретили его романы «Равновесие», «Сабо и Самандар» и «Бунт и Смирение». Критики высоко оценили его роман «Бунт и смирение».

Роман Улугбека Хамдама «Бунт и смирение» представляет собой важное событие и новшество в современной узбекской литературе. В романе отражено стремление понять душу, чувства человека, изображены герои, пытающиеся понять смысл собственной жизни. В данной статье предпринята попытка проанализировать отображение талантливым писателем духовного мира героев при помощи психологических методов и приемов описания душевного состояния человека на основе анализа различных философских взглядов, то есть в работе поставлена цель – рассмотреть портреты героев, которые и образуют в себе концептуальный образ, созданный автором.

Экспозиционный портрет состоит из набора типизированных характеристик, отражающих неизменные, устойчивые качества и признаки личности независимо от психологического состояния персонажа. Он художественно обобщен и в то же время воплощает в себе признаки сил, влияющих на судьбу главных героев. Пример тому — портрет Табиба в романе: «Медицина устроена так: один день плачешь с больным, завтра - смеешься с ним. Как ни сокрушила Табиба смерть Турсунбая, так же и Нигины, которая была счастлива, он радовался тому, что девочка с каждым днем поправляется. Да, Таиб был таким. Когда он лечит каждого больного, он сам как будто борется с болью больного. А когда он преодолевает ее, то радуется больше всех. А когда он не преодолевает ее, то ему кажется, что ему некуда приложиться, он чувствует себя беспомощным.

Динамический портрет представлен в виде отдельных деталей, разбросанных по всему роману, когда в нем не хватает места для подробного описания внешности

главного героя. Писатель может обращаться к портрету снова и снова, чтобы обогатить главного героя новыми гранями, отмечая изменения во внешности и поведении.

Начало романа «Бунт и смирение» изображает заключение в тюрьму молодого вспыльчивого Акбара, но по мере смещения сюжета он взрослеет, создаёт семью и к концу произведения становится таким, как его учитель - Табиб.

Автору удастся полностью, во всех его чертах преподнести читателю своего главного героя: образ и портрет могут быть даны одновременно. Изображая портрет таким образом, показывает естественность персонажа, оживляет его.

В романе автор описание главного героя ограничивает всего лишь несколькими яркими деталями, а самому читателю позволяет полностью представить его, что, конечно, под силу только пунктуальному и внимательному читателю. Значит, цель писателя – приобщить читателя к междуховному общению, поэтому обосновательно считать, что духовный мир главного героя, психологический мир можно ясно увидеть через психологический образ.

Он умело использует психологические приемы и средства, чтобы осветить глубину души и внутренний мир образа.

В узбекских романах периода Независимости ведущим является принцип изменения отношения к внутреннему миру человека и использования сложных художественных средств в психологическом анализе мира души.

Безусловно, этот аспект формирует реальный образ людей того периода, связано с подъемом человека на уровень художественно-концептуальной проблемы в рамках социально-психологической проблемы.

Имея собственный правовой статус в литературном процессе нового периода, У. Хамдам, не потерявший своей позиции постоянной активности ради легитимности этого статуса, сумел создать собственный метод индивидуального художественно-психологического анализа, сочетая символические и образные приемы на фоне реальной жизни.

Это, прежде всего, признак совершенствования национального эстетического мышления и серьезного обновления духовного статуса в современной узбекской прозе. Постепенное развитие этих принципов составляет важный этап в развитии великого эпического жанра — романа.

В романе «Бунт и смирение» общечеловеческие проблемы и ценности художественно отражены через исламо-философские воззрения писателя.

Философские наблюдения автора имеют глубокую, межсознательную психологическую связь, творение человека и сущность жизни разработаны в уникальном стиле на основе Корана, истока исламской философии.

В романе от простого к сложному, от мира индивидуального к осмыслению общечеловеческих ценностей, психика человека и времени, живущих в

одушевленном пространстве и времени, художественно выражается через поэтически-метафорическое синкретическое изображение реальной жизни.

В романе в качестве самостоятельных приемов художественной метафоризации выступают такие красочные психологические приемы и средства, как портрет, диалог, монолог, сон, психологические символы, эмоциональные движения, пейзаж, галлюцинации. Психологическая связь между разумом и подсознанием главных героев обеспечила своеобразную композиционную структуру романа.

В романе авторский метод повествования выступает как первичный инструмент психологизма. Писатель использовал широкий спектр невербальных средств психологической образности, таких как словесное (посредством речи) и мимика, жесты, поза.

В романе изображен не только внешний вид главного героя Акбара, но и психологический мир, сформированный внешними воздействиями – драматизм души.

«Бунт и смирение» — в некотором смысле логическое продолжение романа «Равновесие». Потому что в этом романе, как и в «Равновесии», описываются процессы творения, судьбы человека, процесс познания себя и Творца. Исходя из этих суждений их можем определить как метароманы.

Если социально-психологический анализ вел только в «Равновесии», то в «Бунте и смирении» преобладает метод метафорического обобщения, поэтического моделирования общечеловеческой действительности. В том же духе это роман с новым содержанием и новой формой.

Психологическое состояние главного героя Акбара полностью обусловлено реалистическим аспектом. Автор показывает внутренний мир персонажа через его душевное состояние, переживаемые противостояния, трудности, страдания, тяжелые испытания. Это делается с целью акцентирования внимания на его высоких идейно-духовных исканиях и доказательстве того, что природа человека представляет собой бесконечные искания. У. Хамдам, создавая концептуальный образ, уподобляет внутренний мир героев двум полюсам, как двум противостоящим друг другу состояниям. Такой глубокий подход к душевным переживаниям человека, стремление к их глубинному анализу возникает при полном понимании невозможности их осознания. Психологические детали передают внутреннее состояние человека. Волнение души, когда невозможно высказать мысль вслух, изображается при помощи ограничения жестов или элементами беззвучного диалога – кинестетическим состоянием (такие паралингвистические элементы, как жесты, элементы мимики и пантомимы). Также форму психологических деталей (И.В.Страхов) отображают смех, плач, темп речи, являющиеся деталями динамичного портрета персонажа (мимика, пластика, осознанные действия, обращенная к слушателям речь, физиологические изменения). Такие детали, передающие в обобщенно-условной форме душевное состояние, литературовед А.П. Скафтымов называет «вербальным (устным) определением чувств» [1;78]. Например, Ташиб, один из положительных образов в

романе, проводящий исследования над ДНК человека, осознает, что профессор, начальник отдела – интриган и «враг человечества». Но, несмотря на то, что из-за этого он попадает в тюрьму, впоследствии он даже не негодует на слова профессора: «Нет необходимости тратить свою жизнь на поиск панацеи от гриппа. Много видели таких, которые, пытаясь помочь человечеству, в конечном итоге не смогли помочь ни себе, ни другим. Да, люди и не достойны этого. Наоборот, время от времени нужно приумножать подобные гриппу болезни, распространять их, и тогда бы мы периодически очищались от больных и инвалидов, да к тому же и зарабатывали бы большие деньги на лекарствах...» Здесь проявляется психологическая деталь – повинение человека, который на протяжении всей жизни находится в конфликте с собой. Большинство персонажей романа (второстепенные герои) напоминают персонажей из произведений Дж. Джойса. У. Хамдам использовал такие методы психологического изображения, как портретная характеристика, диалоги, эмпирическое отображение характера главного героя, мимика, жест, изменение произношения слов (акцент). Персонажи Диана, тетя Лариса, Турсунбой жонгалаш, Марат, Искандер, Махкам, Фарида, Садыр служат раскрытию внутреннего мира в основном Акбара, и частично – Табиба. Раскрытие характера персонажа – первое и важное условие психологического изображения. Описание лица, взгляда, мимики, жестов, положения тела передает внутреннее состояние персонажа. В романе «Бунт и смирение» У. Хамдам при помощи описания внешнего облика Акбара отобразил и внутренний мир – драматизм души героя: «У Акбара очень болели ноги. От ударов палок боль была невыносимой, казалось, он потерял способность ходить. Но оставаться здесь было нельзя. Насильники ушли, но вдруг они раздумают и вновь вернуться? К тому же они почему-то оставили Акбару пачку денег... Акбар, стиснув зубы, с усилием подполз к стоящему недалеко стулу, опираясь на него, встал, и вдруг ощутил нестерпимую боль в левой руке: рука была сломана...» [2; 85]. Внешние атрибуты порой намекают на характер персонажа. Изображая портрет Акбара, автор, пытаясь передать его поистине узбекский характер, простоту, невинность, подчеркивает, что он не такой, как все. Бунт в его душе вызывает чувство неудовлетворения окружающим и проистекающие из этого действия. С самого начала романа читатель понимает, что герой не такой, как все. Портрет персонажа – это его внешнее изображение: описание лица, статика или динамика героя (выражение лица, особенно глаз, мимика, действия, своеобразие жестов, походки). Костюм персонажа – тоже часть портрета. Некоторые штрихи изображения внешнего портрета играют важную роль в художественном произведении. Для читателя это – представление о национальной принадлежности, социальном происхождении персонажа. При этом особое значение имеют его одежда, манеры, свидетельствующие о его духовности: «Акбар понял, что эта машина, размещенная в глубокой яме и со всех сторон окруженная решеткой, представляет собой огромную мясорубку. Он начал молиться. Перед его взором предстали образы сына и дочери. Глаза наполнились слезами. – Еще

есть время, встань на колени, попроси прощения, и ты останешься в живых, узбек!.. – послышался сзади голос «Boss». – Я – узбек, но еще я – мужчина!!! – крикнул Акбар, осознавая тщетность своего положения» [3;56]. Из этого эпизода видно, что портрет Акбара, стоящего на пороге смерти, изображен в динамике: психологическое изображение передано при помощи его действия, особенностей поведения. Именно после этих действий и слов в «Boss» пробуждается «мужчина» и он приказывает не убивать и отпустить героя. Самобытность портрета героя связана и с литературным жанром произведения. В драме автор ограничивается в основном лишь изображением возраста персонажа, его статуса в списке действующих лиц, деталей его поведения. Детальная характеристика персонажа присуща жанру эпоса, именно в эпических произведениях детально вырисовывается портрет героя, дающий представление о его характере и статусе в обществе. По мнению современных теоретиков, литературный герой – это «субъект действий, переживаний, мнения», многоплановая прочная структура, порождаемая из совокупности действий и привычек, диалога и невербального поведения. Компоненты художественного произведения – портрет, пейзаж, интерьер – в различной степени связаны с изображением составляющих сюжет событий и персонажей. Разнообразны и пути, возможности изображения портрета. В эпических произведениях можно разделять экспозиционные и динамичные портреты.

Настоящий психологический портрет отображается не только внешним обликом героя, но и эволюционной динамикой качеств личности. Такой портрет присущ только главным героям художественного произведения. По классификации психологический портрет может быть закрытым или открытым. В целом существуют самые разнообразные методы изображения портрета, это и объективная характеристика автора, и чувства героя, передаваемые в его речи, и его внутренняя субъективная оценка. Формирование Акбара как личности к концу романа настолько сильно передано автором при помощи психологического анализа, что в конечном итоге доводит его до статуса Наставника, указующего путь Искандеру. При изображении психологического портрета основное внимание автора направлено на тончайшие детали, раскрывающие характер героя и отображающие его переживания. Такие детали, дополняющие образ духовным и морально-нравственным содержанием, играют важную роль в изображении портрета. При их помощи ясно выявляются духовные качества героя: «Человеку дано очень мало знаний о духовной жизни», – пишется в священной книге. «Возможно, часть страданий человека связана с непросвещенностью в этом вопросе», – с такими думами жил Акбар. А теперь ... когда погас пылающий в нем костер бунта, неискушенность (неосведомленность) перестала мучат его. Наоборот, в чувстве, возникшем вместо бунта, – в духе повиновения – была некая просвещенность. Пусть просвещенность, пусть повиновение, они способны смыть его обиду... Будто покорность действовала подобно легкому, приятному ветерку на его страдавшую всю жизнь душу...» [5; 80].

Если внимательно присмотреться, только в этом отрывке можно увидеть, насколько важную роль изображение переживаний человеческого сердца играет в характеристике персонажа. В портрете ярко демонстрируются и объективная характеристика автора, передаваемая в речи персонажа, и внутреннее субъективное суждение Акбара. Пользуясь лишь одной деталью повиновения, автор призывает к анализу состояния души героя. Подобный портрет отличается тем, что одновременно характеризует и персонажа, и тех, кто на него смотрит: «Диана заметила появившиеся на висках Акбара отдельные седины, но не увидела, не заметила в нем – в его личности, взглядах – чувства старения, повиновения судьбе. Наоборот, чем больше она входила в мир этого мужчины, обладающего непонятым волшебством, тем больше она становилась ближе к нему, любовь ее возрастала».

В образе Дианы автор показал героиню, которая волею судьбы оказалась в трудной жизненной ситуации. Она прекрасна собою, уверенная в себе, желала встретить «принца на белом коне». Но не всё можно подчинить в жизни своей воле. Человек вынужден подчиняться тому, что предначертано свыше. Жизнь диктует свои приговоры. У неё было очень много поклонников, но всех она отвергла, потому что никто из них не был похож на того принца на белом коне. Она очень ждала его, долго ждала...но увы, он не явился. Она хотела быть ещё красивее, красиво одеваться, жить в роскоши. И постепенно стала забывать о принце на белом коне и выбрала такую жизнь, в которой никому не надо подчиняться, а для этого нужны были деньги, только деньги! «И именно вот такое желание повлекло тебя в «грязную жизнь», Диана!» Вспомним одну ситуацию в романе, когда она от толстяка-клиента получила пощёчину. Он оскорбил её, сказав, что он купил её, что она проститутка, и она должна исполнять все его прихоти. Что в женщинах лёгкого поведения нет никаких ценностей. Диана дома размышляла о вчерашнем дне с клиентом: она горько плакала. Ею впервые овладели такие чувства, что она ненавидела себя, испытывала чувство отвращения от того дела, чем она занималась. Её беспощадно избил Марат из-за того, что она отказалась принимать «клиентов». Он пригрозил ей: «Назад дороги для тебя нет, ты уже выбрала свой путь. Если будешь своевольничать, долго жить не будешь!». Следующая сцена, связанная с Акбаром: они друг другу понравились, они познакомились, инициатива была за Дианой, но её мучила совесть, стыд за её прошлое. Она думает, что её социальное положение не подходит его положению. Но чувства берут верх. Он в Акбаре находит того желанного мужчину, о котором она мечтала.

Данная героиня романа является концептуальным образом, посредством которого автор хотел показать участь некоторых женщин в нашем обществе.

Следующий концептуальный образ - образ Табиба. Он уже 20 лет живёт один. Жена с дочкой ушла к другому. Он потом не женился. Он считал, что если не поженится, то не сделает несчастливой ещё одну женщину. Он сам выбрал этот путь, путь одиночества. После 5 лет заключения он возвращается домой вечером, чтобы не

показываться людям, и застаёт у себя дома чужого мужчину, с которым он раньше работал в лаборатории. Жена просит прощения, но он не умолим. Он впоследствии ставит перед собой цель: найти излечение от гриппа. Его мать умерла от этой болезни. Он весь и вся ушёл в работу, посвящает свою жизнь медицине. Даже порою интересуется клонированием. Он спасает жизнь девочке по имени Нигина.

Ещё один яркий образ в романе - это Лариса. Она была очень красива в молодости, очень заботилась о своём внешнем виде. Она осталась вдовой после смерти мужа. У них не было детей. Муж очень хотел, чтобы у них были дети. Но она, чтобы сохранить свою фигуру не соглашалась иметь ребёнка. Так и осталась одна, одинока. Годы шли, красота увядала, здоровье ухудшалось. И она задумывается, кому оставить свою квартиру. Она договорилась с Маххамом, составила завещание о том, что после смерти она завещает ему свою квартиру взамен тому, что он будет заботиться о ней, помогать покупать ей продукты и лекарства. Но Маххаму мошеннику, хитрому и лицемерному, не достаётся эта квартира. Он попадает в аварию и погибает. Этот образ одинокой женщины, которая прожила жизнь в своём удовольствии и не задумывалась о том, что в конце жизни останется одинокой и прожила жизнь ради себя.

Образ Турсунбая жонгалаша изображается в романе как человека трудолюбивого. Он работает с утра до вечера на «Кейс»е. Даже обедает он в кабине трактора: время экономит. А придёт домой, хоть и время позднее приступает к постройке дома (они хотят поженить старшего сына). И опять утром просыпается с первыми петухами и в поле на работу. Он даже не пошёл на свадьбу племянника, сына брата. Те очень обиделись на него. И это очень мучает его, когда после тяжёлой болезни лежит при смерти и прощается с родными. Это образ человека-трудяги, который за всю жизнь кроме работы в поле на тракторе ничего не видел, не испытал, не старался, как многие, жить в своём удовольствии. Жена много раз упрекала его, что ни один раз даже не смогли как люди отдохнуть и полечиться в каком-нибудь санатории. Он перед смертью спрашивает табиба: «Вы тоже покорились судьбе?» Табиб только качает головой в знак согласия. Так и умер он, видя смысл жизни только в работе. Но что получил взамен?!

Создавая каждый образ, Улугбек Хамдам воплотил в них героев «сегодняшнего дня». В каждом из этих персонажей читатель может найти или себя или себе близкого человека. И смысл таков, что какое бы великое дело ты не начинал, у всего грустный конец. Какую красавицу ни полюби, всё кончается разлукой. Как бы ты долго ни жил, смерти не избежать. Но если всё обречено на прах, тлен, уничтожение – кому молиться? Кого просить о жалости? Страдания забудутся, добро и благо твоё расточится, чудо исчезнет, исчезнет и память о тебе. Это несправедливо и жестоко...

А может быть, смысл жизни в том, чтобы ощутить это лишь на мгновение дарованной тебе жизни?

И если человеческая жизнь лишь миг от рождения до смерти, и вся она в его существовании только на земле, значит, можно прожить её не покоряясь и не подчиняясь ни божественным, ни человеческим законам и делать всё, душа пожелает: воровать, убивать, подличать, насильничать... неужели исход всей нашей жизни – страшный суд?! [5;120]

Вот такие мысли сопровождают Акбара, образ, поступки которого прослеживаются на протяжении всего романа, с чем и связано название произведения «Бунт и смирение».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ботирова Ш.И. «Роль художественного психологизма в метафорической гармонизации реальности человека и жизни», статья, Международный журнал «Искусство слова», №2, 2020, стр. 78
2. Владимирова Н. «Бунт и смирение», 2003, стр. 85
3. Ильин Н.Д. «Повесть «Одиночество» У.Хамдама», 2013, стр. 56
4. Пардаева З.Д. «Тафаккур гулшани» (Жиззах вохаси олималари), «Бадий тафаккур фалсафаси», Ташкент, 2009 г., стр. 22-26
5. Хамдам У. «Исён ва итоат», 2003, стр. 80, 120